

**O ESTADO BRASILEIRO E A PANDEMIA DO COVID-19
UMA ANÁLISE PÓS-PANDEMIA NO BRASIL E SEUS EFEITOS LEGAIS**

AVELINO THIAGO DOS SANTOS MOREIRA¹

RESUMO

O presente artigo aborda, e irá demonstrar como o Brasil e os outros países do mundo, trataram e tem debatido sobre a pandemia de Covid-19. Também será abordado como os governantes do mundo chegaram a abordar e tratar essa doença que parou a economia global e impôs a população mundial um período de quarentena total em suas residências por inúmeros meses.

De modo contrário, fora comprovado a elevação de pessoas com quadros de doenças psicológicas, como fim de relacionamentos, aumentos de crimes sexuais dentro da casa. Também como a ajuda do governo federal para a suas populações e como o mundo jurídico observou esse momento que quase veio a dizimar a população global, e os mecanismos legais e econômicos que possa a ser efetivado para que se vier a ocorrer uma nova pandemia, a raça humana esteja preparada para que não passe por esse calvário novamente.

Palavras-chave: Constituição. Covid-19. Dignidade da Pessoa Humana. Saúde Global. Direito

ABSTRACT

This article addresses, and will demonstrate, how Brazil and other countries in the world have dealt with and debated the Covid-19 pandemic. It will also be addressed how the world's rulers came to address and treat this disease that stopped the global economy and imposed a period of total quarantine in their homes for countless months on the world's population. On the contrary, the increase in people with psychological illnesses, such as the end of relationships, increases in sexual crimes within the home had been proven.

¹Doutorando em Direito da UML – University Martin Lutero - EUA, Mestre em Criminalística - Universidad Europea del Atlântico – Espanha. Especialista em Direito Constitucional Contemporâneo (IDCC). Especialista em Direito Penal e Processo Penal (UEL). Graduado pela PUC-PR. Membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e também membro da Comissão de Igualdade Racial e Minoria da OAB-Londrina. Palestrante e conferencista em eventos jurídicos no Brasil e na América latina, com publicações nacionais e internacionais e Advogado. MINHA BOLSA DIGITAL. Email:lordthiago2009@hotmail.com

Also, as the help of the federal government for its populations and how the legal world observed this moment that almost came to decimate the global population, and the legal and economic mechanisms that can be put in place so that a new pandemic occurs, humanity be prepared not to go through this ordeal again.

Key Words: Constitution. Covid-19. Dignity of the Human Person. Global Health. Right

Introdução

No dia de 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS), declarou oficialmente ao planeta, o surgimento da COVID-19 (a doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2), e ato continuo declarou que o mundo está diante de uma pandemia. Infelizmente até o presente momento da elaboração deste artigo, precisamente mais de 690.148.229 milhões de pessoas foram infectadas, com mais de 6.890.203 mortes em todo o mundo (casos fatais: 46,28%)².

A pandemia tem provocado impactos profundos na economia global, nunca imaginados nem pelos maiores especuladores da bolsa de valores, e ou aqueles que creem na teoria da conspiração, é sabido que trilhões de dólares “evaporaram” das bolsas de valores do mundo antes de fechar as principais bolsas ao redor do mundo e o colapso ter sido instalado.

Ademais, milhões de pessoas perderam seus empregos ao redor do mundo, temporariamente ou em definitivo, o crescimento de traalhadores que encontram-se na informalidade com empregos sem os devidos registros trabalhistas ora pertinetes a nossa sociedade, bem como a demonstração dos excluídos dos sistemas de proteção social pelos mais variados motivos, ficando uma única escolha trágica: sair de casa para alferir renda se expondo ao vírus ou permanecer em isolamento social e falecer por inanição.

² Calculadora da COVID-19. Gazeta do Povo. Site <https://infograficos.gazetadopovo.com.br/saude/ranking-do-coronavirus-por-paises-mortes-por-milhao/>. Acesso em:24 mai. 2023

Todos os governos do mundo inclusive o governo brasileiro, tiveram que abrir seus cofres para correr contra o tempo e modernizar o seu sistema de saúde e a assistência econômica para empresas e trabalhadores, com a criação de programas assistências financeiras durante a pandemia.

Também será abordado como o ponto central deste artigo a relação da China e a pandemia do Covid-19, como também por quanto tempo perseverou a omissão da China perante a OMS, a qua faltou

Neste ensaio, será demonstrado como o o governo brasileiro e os demais governos que compõem os (BRICS), procederam no aspecto economico e social, para o enfrentamento e a troca de informações acerca da covid-19, sendo apresentado como que o direito internacional tem colaborado para que as nações com os problemas ora relacionados ao COVID-19 podem se ajudar, e também se a legislação brasileira inovou nas searas civil e criminal no que tange a pandemia.

Do direito internacional e a sua relação com os estados soberanos.

Antes de aprofundar neste artigo e demonstrar acerca dos efeitos devastadores da pandemia ao redor do mundo e também no Brasil, será analisado como o direito internacional tem fomentado com os Estados soberanos, devem cooperar de maneira solidaria e mútua. O Direito Internacional é um sistema jurídico autônomo que rege as relações entre estados soberanos e tendo a sua base jurídica no consentimento entre as partes envolvidas por meio de assinatura de tratados e convecções entre estes, e a Organização das Nações Unidas (ONU), que é a organização responsável por apresentar e delimitar os atos que devem ser seguidos pelos seus países signatários.

Faz imperioso mencionaer que a ONU atua desde a sua criação e com o objetivo de elucidar conflitos e oferecer soluções a divergências entre os países signatários de sua carta.

A finalidade principal do Direito Internacional, a qual visa a cooperação entre países distintos e como solucionar problemas complexos, em várias das áreas presentes no cenário internacional.

Através dos ensinamentos de Rezek (2019), o direito internacional é um sistema jurídico autônomo, que ordena as relações entre estados soberanos, possuindo sua base jurídica no consentimento.

Se colhe da legislação internacional e principalmente da através da carta da ONU (2020) institui, segundo os próprios enunciados da ONU:

Preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla. E para tais fins praticar a tolerância e viver em paz, uns com os outros, como bons vizinhos, unir as nossas forças para manter a paz e a segurança internacionais, e a garantir, pela aceitação de princípios e a instituição dos métodos, que a força armada não será usada a não ser no interesse comum, a empregar um mecanismo internacional para promover o progresso econômico e social de todos os povos. Resolvemos conjugar nossos esforços para a consecução ns do atarsai representantes reunidos na cidade de São Francisco, depois de exibirem seus plenos poderes, que foram achados em boa e devida forma, concordaram com a presente Carta das Nações Unidas e estabelecem, por meio dela, uma organização internacional que será conhecida pelo nome de Nações Unidas.

Sabe-se que o Direito Internacional Público, não termina a sua evolução por meio de tratados internacionais, que são capazes de ofertar respostas aos conflitos originários no cenário global que impactam diretamente no convívio entre estados soberanos.

Alias, essa evolução dessa modalidade jurídica, Núñez Novo (2017, p.1) ensina:

O direito internacional atual está a evoluir no sentido de uma sociedade global preocupada com os direitos humanos e esta evolução ergue limites à soberania das justiças nacionais dos Estados. As construções jurídicas em torno dos crimes de guerra, de genocídio e contra a humanidade mostram que a concepção da soberania está em evolução.

Pois, é pelo caminho da existência de tratados internacionais, a fonte do Direito Internacional que o elo jurídico entre países se firma e produz efeitos jurídicos práticos no cotidiano dos mesmos. Pois um tratado é todo acordo formal, concluído entre pessoas jurídicas de direito internacional público e destinado a produzir efeitos jurídicos.

Importante mencionar que no Brasil, quando o governo celebra um tratado internacional, o mesmo não entra em vigência de maneira imediata, e sim após cumprir um rito que vem a ser delimitado pela carta magna brasileira, passando por inúmeras etapas. Conforme o próprio professor Núñez Novo (2017, p.2), que deve ser seguido um rito jurídico-político estabelecido e ocorrendo o cumprimento do mesmo, esse passa a ter validade em nosso sistema jurídico nacional, assim:

Após a aprovação pelo Congresso Nacional, o tratado volta para o Poder Executivo para que seja ratificado. Com a ratificação do Presidente da República o tratado internacional deverá ser promulgado internamente através de um decreto de execução presidencial.

Ou seja, no direito brasileiro, para que qualquer tratado internacional seja efetivado, deve ser passado pelo procedimento que se encontra determinado na Constituição Federal.

Assim, sendo que através da união internacional e com o suporte das instituições globais, essa seara do direito é fortalecida, tornando capaz de ofertar soluções mais celeres e eficazes e conseqüentemente a união entre os Estados em busca de pacificação de conflitos, ou compartilhamento de tecnologia e insumos medicinais para o enfrentamento da COVID-19.

Passado sobre essa breve explanação do direito internacional público, será abordado como a OMS, exerce a sua competência nas nações ora signatárias da ONU.

A JURISDIÇÃO DA OMS E O PRONUNCIAMENTO DE EMERGÊNCIA SOBRE A SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL

Como é de conhecimento geral e notório de todos, a Organização Mundial da Saúde, criada em 1946 pela Conferência Internacional de Saúde de Nova York, é atualmente composta por 194 Estados membros do sistema da Organização das Nações Unidas (ONU). Atualmente conta com seis escritórios situados mais precisamente na África, Américas, Sudeste da Ásia, Europa, na parte oriental do mediterrâneo e no pacífico ocidental, sendo que todos tem como a principal missão de trabalhar no planeta como todo para promover e efetivar a saúde. (OMS,2023).

Acerca do vernáculo “pandemia”, que tem a sua origem na palavra grega, em sentido literal, se refere, a qualquer ato ou acontecimento que seja capaz de expandir por toda a população de uma nação e conseqüentemente a se espalhar por diversos lugares do globo de forma acelerada, sem a possibilidade de controle de sua disseminação, conforme ensina o conceituado dicionário histórico etimológico de termos médicos³, de 1993 (apud, ABRANTES, 2020).

A qual informa que o sentido da palavra pandemia se verte quando uma epidemia, que vem a ser um grande surto que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes com uma transmissão entre seres humanos, e não de ser humano para animal. Tanto que para o autor Flôr e Bezerra (2021), em uma crise sem precedentes na história humana atual todos os governos do mundo, visa a união e buscam realizar todos os meios e até esforços no sentido de diminuir os efeitos da crise dentro de suas nações.

Quanto aos Estados, ao implementarem as políticas sociais, que visa garantir ou prover e ou manter a renda de seus cidadãos, com a política de manutenção dos empregos, a liberação de linhas de crédito para os empresários, para que estes não fechem as suas portas e conseqüencialmente aumentar o número de desempregados. Se remete à época do estado de bem-estar social⁴, que possuía como a sua principal característica, que vem a ser o Estado atuando dentro da economia de mercado, com o intuito de garantir condições de bem-estar à população, como saúde, educação e principalmente no momento pandêmico e de isolamento social.

Para os referidos autores, uma vez exposto e delimitado o cenário de análise, a Administração Pública tem implementado as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, com o intuito de evitar conseqüências piores para a humanidade.

³ Dicionário histórico etimológico de termos médicos: Dizionario Etimológico Storico dei Termini Medici de 1993.

⁴ Bem-estar social ou Welfare State: Modelo de Estado assistencialista e intervencionista, fundado nos direitos sociais universais dos cidadãos. Site: <https://www.capitalresearch.com.br/blog/investimentos/welfare-state/>

Desse modo, sob a perspectiva da política da saúde, é importante uma coordenação mundial, visto que saúde humana sempre estará suscetível à ocorrência de doenças emergentes, ou ainda pior, a fabricação de vírus e ou, outros malefícios ainda desconhecidas e sem possibilidade de tratamento, ou tratamentos restritos, sobretudo com intenções obscuras de variados tipos de controle sobre os povos, e o regulamento sanitário internacional objetiva:

Prevenir, proteger, controlar e dar uma resposta de saúde pública contra a propagação internacional de doenças, de maneiras proporcionais e restritas aos riscos para a saúde pública, e que evitem interferências desnecessárias com o tráfego e o comércio internacionais (OMS, 2005).

Atualmente, com a pandemia de COVID-19, emergiu uma nova problemática a ser discutida a nível global, que vem a ser como pode ser melhorado as relações entre os países, pois com a contribuição de suas experiências e ou mesmo disponibilizando a outros Estados, com facilitadores de combate à pandemia em seus territórios, e assim como o objetivo principal é de responder aos riscos de saúde pública que têm o potencial de atravessar fronteiras e ameaçar pessoas em todo o mundo.

Vale mencionar que o principal papel da Organização Mundial da Saúde na ocorrência de uma doença com este potencial, é orientar aos seus Estados-membros no sentido de que devem assumir suas responsabilidades, com a organização dos setores de vigilância em saúde interna, buscando medidas adequadas, incluindo o desenvolvimento das capacidades de saúde pública e dos dispositivos legais e administrativos necessários, além de providenciar inspeção sistemática e atividades de controle em aeroportos internacionais, portos e passagens de fronteiras terrestres, designadas para prevenir a propagação internacional de doenças. (FLÔR E BEZERRA, 2020).

Nesse sentido, o Direito Internacional, através dos tratados internacionais, atua como um fiador das boas relações entre países, que garantiriam o compartilhamento de informações e tecnologia para o melhor enfrentamento da crise de saúde observada no mundo, mas o que se observa hoje está longe de ser o ideal. Para Arima Junior (2020, p. 3), a pandemia serviu também para acentuar conflitos prévios, se a crise global decorrente da pandemia causada pela proliferação avassaladora da Covid-19, parece que, mesmo que involuntariamente, gera indícios ambíguos sobre a dinâmica das relações internacionais.

Em alguns aspectos, convizinha a ser instaurado uma cooperação compulsória, resultante da necessidade de ação conjunta contra os efeitos transnacionais da pandemia, em outros aspectos, acentuam-se rivalidades difusas, egoísmos nacionais e soluções nacionalistas, ou supostamente globalistas, que são oriundos de interesses financeiros da indústria farmacêutica de alguns países, sobretudo, em muitos casos ignorando a própria medicina ou a autoridades médicas no que concerne a tratamentos precoces ou em fase inicial desta “praga” oriunda de China que trouxe a maior mortandade na humanidade nos últimos tempos.

Isto posto, o fortalecimento das instituições internacionais, notadamente da ONU e o maior investimento das nações globais em instituições focadas em temas de saúde como a OMS, poderia prevenir que no futuro situações como as vividas hoje através da pandemia do covid-19 não sejam experienciadas com tamanha força, sobretudo vale ressaltar a inépcia da responsabilização do país criador do covid-19.

O professor Menezes (2020, p. 2) ensina:

É preciso fortalecer institucionalmente e estruturalmente as instituições globais com poder supranacional para determinados temas, mantendo a discricionariedade estatal noutros, de forma objetiva, numa perspectiva de um Direito Internacional multinível composto por regras internacionais, transnacionais, universais, cooperativas e regionais. (...)

Urge mencionar que as medidas de distanciamento social são difíceis e tenebrosas, vindo a provocar os sentimentos como a perda de autonomia, pessoal e governamental, bem como dilemas complexos, incluindo a discussão entre saúde e economia.

Notório, que o distanciamento social não tem apresentado resultados satisfatórios, também, pesa o aumento da vacinação no Brasil e no Mundo, a diminuição do número de casos e de óbitos, a não sobrecarga nos serviços de saúde, vem a causar a desconfiança e perda de credibilidade no distanciamento social, há que saber que, diante dos inúmeros casos de mortes diversas do covid-19, mas por motivações econômicas em boa parte do território nacional os laudos médicos costavam a causa da morte como covid-19.

Posteriormente inúmeras mortes comprovadas devido a aplicação da segunda dose da vacina, aumentado a desconfiança das informações transmitidas, tanto que os jornais já não informam nenhuma outra causa morte que não seja covid-19, será que não existe mais outras enfermidades ou outras causa de falecimento humano?

Claro que, sim, o vírus existe e é mortal, mas deve ser trabalhado em todos os sentidos com transparência e verdade, sobretudo quando não há uma metodologia eficaz de erradicação e garantia de “cura” há que apostar em medidas menos invasivas, e todos os tipos de tratamentos, mas sobretudo o preventivo.

Terminando esta etapa será apontado na sequência deste artigo, como o Brasil tem tratado e lidado com a pandemia de COVID-19, e as medidas ora empregado na nação.

A COORDENAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL BRASILEIRO E O COMBANTE AO COVID-19.

Com a crise pandêmica tomando conta das nações do globo, varios países ao redor do mundo adotaram boas medidas cooperativas de saúde pública entre si para combater a COVID-19. Algumas dessas experiências, soluções federativas bem-sucedidas explicam parte do êxito na luta contra à pandemia.

No Brasil, quando foi confirmada o primeiro caso de COVID-19, o presidente Jair Bolsonaro, com o argumento de resguardar a economia o emprego e a saúde, Bolsonaro vem se opondo, com palavras e gestos, a toda forma de isolamento que seja radical e improvada, uma das principais estratégias utilizadas por todos os países que sofrem os efeitos da pandemia.

Com o seu negacionismo inicial, diante o cenário mundial da pandemia, veio a levar uma instabilidade e desconfiança ao executivo federal, que veio a culminar com o pedido de demissão dos ex-ministros da saúde Mandetta, Nelson Teich, que foi o segundo ministro da saúde a ocupar o cargo em menos de um mês frente a maior crise na saúde pública já enfrentada pelo país. (CAMPOS, 2020).

Além disso, o Ministério da Saúde acusou os estados de mentirem sobre o número de mortos pela pandemia, deixando de informar com a periodicidade anterior o número de vítimas e infectados, colocando sob suspeição todo o modelo cooperativo do SUS, evidenciando ainda mais o desarranjo federativo do Brasil, e colocando o país numa posição desconfortável no cenário internacional (ABRUCIO et al, 2020).

Inicialmente o Presidente não comprou vacinas pela falta da oferta no mercado e falta de garantia de contraindicações e efeitos colaterias, não obstante cumprindo a lei vigente, após a adequada autorização das compra pelo Ministério da saúde os investimentos foram e são autíssimos, tem feitos os esforços para combater a pandemia, com a compra das vacinas, e fazendo de tudo para melhorar a economia e aplicar a vacina na população brasileira o mais rápido possível e com isso chegar a imunização de de no mínimo de 75% da população de um país com as duas doses da vacina.

Na elaboração deste artigo o Brasil, já vacinou 139.275,434 milhões de brasileiros já se vacinaram com a primeira dose, o que equivale a 65,30% da população, com a imunização completa, já se imunizaram 75.579,345 milhões de brasileiros, o que equivalem a 35,43% da população brasileira.

Portanto vale ressaltar que o Brasil, é a quarta nação do mundo que mais avança em vacinação, e neste ritmo, logo conseguira a imunizar, o percentual de 75% dos brasileiros.

Sequencialmente, será tratado como que os Brics, que é o bloco ora formado por Brasil, Rússia,China e Índia, tem tratado acerca da pandemia da COVID-19 em seus países.

2.1. Os BRICS e a pandemia do COVID-19.

O primeiro país a ser analisado, dos BRICS, será o Brasil, pois o mesmo tem supostamente os piores indicadores do grupo.

Vale ressaltar que o país não conseguiu adotar políticas consistentes de enfrentamento, especialmente em razão da ausência de coordenação dos governos estaduais e municipais junto ao governo federal para articular as ações e políticas únicas para amenizar a disseminação do vírus em território nacional, conforme a pesquisa realizada em conjunto pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Universidade de São Paulo (USP), em análise micro e restrita.

Ao se olhar o estado Brasileiro sobre o ponto de vista econômico, com a implementação do Auxílio Emergencial, criado pelo governo federal, veio a ser um alento para os brasileiros que tiveram a diminuição de sua renda e proventos, sendo imperioso mencionar que o referido programa de transmissão de renda, beneficiou 67,7 milhões de brasileiros. Outro ponto que se deve mencionar, que inúmeros brasileiros que não precisavam deste auxílio emergencial, estão sendo investigadas e deverão devolver os valores aos cofres públicos.

Devido ao empenho do governo federal e utilização de política cruzada pelo Tribunal de Contas da União, Polícia Federal e INSS, e pessoas que receberam o auxílio emergencial de maneira indevida, pratica que outrora em outros governos eram comuns sem a devida fiscalização dos delinquentes.

A Caixa Econômica Federal – CEF e o BANCO DO BRASIL – BB, que são bancos públicos nacionais, criaram linhas de crédito com destino ao setor privado com o intuito de reduzir os impactos da paralisação, preservando negócios e empregos.

Faz necessário informar, que o governo federal, aumentou o repasse de verbas públicas, para que os estados e municípios, pudesse adquirir insumos médicos e como também abrir os hospitais de campanha, com o intuito de não sobrecarregar os hospitais que já existe. Na área econômica, imperioso mencionar que a taxa Selic foi reduzida pelo COPOM – COMITE DE POLITICA MONETARIA, para o nível mais baixo da história (2% a.a.), e almejou ampliar a liquidez no sistema financeiro.

Ressalta-se que as dificuldades e as falhas na implementação destas políticas, pois as linhas de crédito para as pequenas e médias empresas não são capazes de suprir as necessidades de inúmeros negócios, conforme relatado por empresários de diversos segmentos, e tendo enorme dificuldades de ter acesso ao credito no início da pandemia ^[4].

Com essas políticas de transferência de renda para a população, o Brasil, de maneira positiva despeito dos efeitos positivos das medidas de transferência de renda, as previsões ainda apontam para uma retração do PIB de 5,8%.

Ao ser abordado a Rússia em dados oficiais, o país ostenta os seguintes dados no momento da elaboração deste artigo, com mais de 109 mil mortes e mais de 7,3 milhões de infectados. Por números per *capita*, o país tem 17,97 mortes a cada cem mil habitantes, ocupando uma posição intermediária no âmbito do BRICS. indicadores russos, aponta que são menores que do Brasil e África do Sul, porém maiores da Índia e da China.

Como é notório os países do velho continente, a Rússia também viveu os momentos mais delicados acerca da pandemia durante a primeira onda de pandemia que assolou a Europa, que foi durante os meses de março e maio 2020, e com a diminuição das restrições a partir dos meses subsequentes. Os ensaios científicos apontam para uma a segunda onda de dispersão do vírus.⁵, já ceifou mais vidas no continente europeu do que a primeira onda de covid-19.

Vale destacar que a Rússia, desenvolveu vacina *Sputnik V*. Apesar do ceticismo de setores da comunidade científica internacional, a vacina apresentou bons resultados iniciais, publicados inclusive na revista *The Lancet*. De acordo com a publicação, os participantes que receberam os testes iniciais produziram anticorpos e não apresentaram efeitos colaterais.

Interessante mencionar, é que a Rússia negocia a entrega da vacina *Sputnik V* com cerca de 50 países, segundo o diretor-geral do Fundo Russo de Investimentos Diretos (RFPI, em inglês), e sendo maioria destes países, são nações da ex-URSS.

Outro aspecto que deve ser apontado, é que a população russa está cética com a vacina e em também em se vacinar, ao ponto que 54% da nação russa não se vacinou, conforme a Levada Center. Aliás, a vacinação não é obrigatória na Rússia, entretanto como a baixa adesão, fez o governo escolher a estratégia da coerção a qual a empresas deve cumprir a meta de 60% de funcionários vacinados para não sofrerem sanções, multas ou suspensão de suas atividades.

Aliás os trabalhadores russos que se recusarem a serem imunizados, estão sujeitos a uma licença obrigatória e sem remuneração.

⁵Segunda onda de covid-19 já causou mais mortes na Europa do que a primeira. Site: <https://brasil.elpais.com/internacional/2020-12-08/segunda-onda-de-covid-19-ja-causou-mais-mortes-na-europa-do-que-a-primeira.html> Acesso: 7 out 2021

Fundamental destacar, é que o jornalista Alexey Kovalev, ao publicar o seu artigo Foreign Policy, no jornal on-line Meduza alega que os russos não sentem medo e receio facilmente, é sabido a venda de certificado de vacinação falsos, a qual é obtido no mercado paralelo russo.⁶, e também o pagamento de propina para substituir a dose de vacina, para que seja aplicado soro fisiológico é normal.

Sendo que o sinal mais prejudicial de que a propaganda do governo para conter o vírus não foi captada pela população.

O terceiro país do bloco a ser mencionado, a **Índia**, em termos absolutos, possui por 4 milhões de mortes, sendo que até o presente momento 33,3 milhões de casos confirmados, em termos *per capita*, o país apresenta uma taxa de mortalidade a cada cem mil habitantes de 8,18.

A nação indiana decretou em março, um *lockdown* nacional, o qual fechou aeroportos e portos, proibindo o ingresso e saída de pessoas do país, tanto que, veio a ocasionar inúmeros impactos econômicos, pois de um lado, ocorrendo a contenção inicial da disseminação do coronavírus e contrapartida os efeitos econômicos, foi o pior do bloco, com o recuo do PIB em 23%, no segundo trimestre, em comparação ao mesmo período do ano passado.

A comunidade internacional teceu críticas, pela metodologia a qual o governo Modi adotou o isolamento total e restritivo e na sequência diminui as medidas, tais as faltas das seguintes ações, tal como a não determinação de utilização de máscaras em ambientes públicos, fechamento de fábricas, uma baixíssima taxa de vacinação (2%) da população indiana, e como já falta madeira para a cremação dos mortos, e a falta de lockdown, e a não comunicação entre o governo federal e o governo estadual.⁷

No aspecto econômico, o governo apresentou um pacote de US\$ 277 bilhões, o qual abarcava as seguintes medidas: garantias de empréstimos para pequenas empresas, crédito para trabalhadores e agricultores, bem como incentivos fiscais para prestadores de serviços.

⁶Certificados falsos de vacinação inundam a Rússia. Site:<https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2021/06/24/certificados-falsos-de-vacinacao-inundam-a-russia.htm>. Acesso: 7 out 21

⁷Primeiro-ministro da Índia poderia ter evitado a crise da Covid, dizem críticos. Site: <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/primeiro-ministro-da-india-poderia-ter-evitado-a-crise-da-covid-dizem-criticos/>. Acesso: 7 out 21

Vale mencionar que o pacote econômico, apresenta um impacto fiscal real no orçamento inferior a 1% do PIB. Atualmente, o governo apresentou inúmeros anúncios de métodos econômicos para incentivar o lado da demanda, porém com um montante de US\$ 6,6 bilhões^[16], que é insuficiente, e o Banco Central da Índia já estima que o recuo no PIB para este ano será da ordem de 9,5%.

Ao abordar a China, sequencialmente será detalhado de maneira pormenorizada, os vírus surgindo da China no último século, como também a negligência do governo chinês em comunicar as entidades não governamentais responsáveis sobre a segurança do mundo, acerca do vírus COVID-19, também como a manipulação econômica e a aquisição da China de inúmeras multinacionais ao redor do mundo, e a omissão da OMS, sobre as investigações realizada por ela acerca do COVID-19, assim sendo será criado subtópicos para melhor compreensão.

Quando se relata a China de respeito de ter sido o ponto zero da pandemia da Covid-19, algo que já é de conhecimento de toda a sociedade civil organizada, será apontado diante de tanta omissão do governo chinês.

A principal questão que se indaga e apresenta neste artigo, vem a ser que a China não adotou medidas de contenção do coronavírus, posto que os dados ora apresentados pelo governo chinês ao mundo são muitos dúbio, não apresentado há confiança necessária nas informações oriundas deste país por motivos óbvios. Pois que como pode o país com a maior população do mundo com atualmente 1,38 bilhão de habitantes, contabiliza e apresenta de maneira oficial, que houve apenas de 3.300 mortos e 81.600 contaminados com o vírus da COVID-19, e sendo o ponto zero da pandemia a cidade de Wuhan.

Pois qualquer pessoa que comparar os dados acima ora apresentados, coaduna que não pode ser verdadeiros os mesmos, pois tais dados são menores que se colhe de vários países ocidentais, e gerando inúmeras discussões entre os países ocidentais e orientais.

O ilustre professor em microbiologia e ex-diretor do Instituto Pasteur, Patrick Perche em entrevista para a rádio francesa Europe1, vem afirmar:

“Difícil acreditar que o país (China), mesmo com as medidas de confinamento adotadas, tenha tido tão pouco mortos”, é praticamente impossível.”⁸

Ato contínuo, a infectologista Karine Lacombe, do hospital parisiense Saint-Antoine, em entrevista à TV francesa LCI/Paris, tem a seguinte linha de pensamento: *“As autoridades chinesas esconderam provavelmente a verdadeira taxa de mortalidade”*.⁹

Muitos governos do mundo, e até membros do BRICS, não aceitam os dados ora apresentados pelo governo Chinês, e desconfiam que a China manipulou os dados para alavancar a sua economia, frente as nações desenvolvidas, ademais as nações tem a desconfiança que a China tem enganando o globo todo.

Deve ser lembrado que todo os vírus que causaram uma epidemia chegando a ser declarado pandemia no último século, surgiram na China a qual será traçado uma linha do tempo abaixo relatado este estranho berço de inúmeros vírus.

No ano de 1957, foi a gripe asiática, que surgiu na província chinesa de Guizhou, localizado a sudoeste da capital chinesa, sendo que a mesma gripe era denominada de gripe A.

Em 1968, uma nova gripe que teve origem em na China, denominada de gripe Hong Kong, onde o seu tipo viral, se origina do tipo A de gripe, sendo esta uma dos três tipos de gripe sazonal, começando a dispersar em julho de 1968, tendo infectado a quantia de meio milhão de pessoas, ou seja, 15% da população chinesa, antes de se espalhar para a Ásia e depois para os Estados Unidos e Europa.

Os primeiros casos dessa gripe, também do tipo A, foram detectados em fevereiro de 1957 na província chinesa de Guizhou (sudoeste).

⁸ Radio Europe 1 - **Especialistas franceses desconfiam do número de casos de coronavírus divulgado pela China.** Site:<https://www.rfi.fr/br/fran%C3%A7a/20200403-especialistas-franceses-desconfiam-do-n%C3%BAmero-de-casos-de-coronav%C3%ADrus-divulgado-pela-china>. Acesso: 7 out 2021

⁹ Apud...

No ano de 1997, a gripe aviária A (H5N1), matou pela primeira vez na cidade de Hong Kong e fazendo seis vítimas fatais. Ocorre que no ano de 2003, mais especificamente no sudeste da Ásia, a referida gripe ressurgiu, na nação chinesa e contabilizando o montante de 282 mortes em 468 casos em 15 países, conforme o balanço da OMS para 2003-2009.

O ponto interessante é que esse vírus afeta as aves, principalmente as aves domésticas, e ocorre que as infecções em seres humanos, parte devido ao contato direto com os animais infectados, portanto, não é possível falar de uma epidemia humana originária da gripe aviária, uma vez que a transmissão entre seres humanos foi mínima.

Antes da COVID-19, no ano de 2003, foi divulgado pela China, o vírus da SARS (Síndrome Respiratória Aguda Grave), surgindo em Guangdong, província localizada ao sul da China. A da SARS, ocorreu devido a mordida de morcego selvagem para um homem, através de uma mordida na palma de sua mão.

Como é sabido, na China o consumo de carnes de animais exóticos é comum, e como não existe controle de qualidade e inspeção das agências sanitárias para essas carnes e sendo o manuseio destes animais exóticos de maneira manual e o seu preparo e consumo totalmente rústico e no local, vem a ser um do fato que a transmissibilidade destes vírus é corriqueiro.

Assim, se colhe que antes do COVID-19, a China teve inúmeros vírus, a qual se espalharam pelo globo, causando a epidemia e chegando ao grau de pandemia.

Pelo aspecto econômico, a pandemia para a economia chinesa tem sido extremamente lucrativa e benéfica ao ponto que o grande dragão vermelho, tem ampliando o seu império econômico e já sendo a segunda economia do mundo, ficando atrás somente do Estados Unidos.

Pois ao se analisar pelos dados ora apresentado pela China, e com ressalva e estranheza, que após a confirmação da pandemia de Covid-19, pela própria Organização Mundial da Saúde - OMS, a economia chinesa teve o maior crescimento do PIB, durante os anos de 2019 e 2020, defronte as outras potências econômicas do mundo.

Outro fato notório que, é que as empresas chinesas, neste ano de 2021, levantaram um recorde de US\$ 148 bilhões por meio de ações globais nas bolsas de valores ao redor do mundo, mostrando os dados, na medida que aproveitaram o a ampla liquidez disponível, e investido e adquirindo as ações em razão de medidas relacionadas à pandemia do coronavírus.

Isso foi mais do que o dobro da quantia que eles obtiveram nos mercados de ações no mesmo período do ano passado, e foi responsável por um quinto de todas as negociações de aumento de capital neste ano, de acordo com dados da Refinitiv.

Desse total, as empresas chinesas levantaram um recorde de US\$ 31,9 bilhões por meio de IPOs (Ofertas Públicas Iniciais), o dobro do período do ano anterior.

As empresas e investidores chineses, se beneficiaram à medida que os governos em todo o mundo intensificaram as medidas de estímulo para combater o impacto econômico da pandemia, e os consumidores reduziram os gastos extras.

Em entrevista à revista Forbes¹⁰, disse Matt Emsley, sócio-gerente da firma de advocacia Herbert Smith Freehills na China, disse que: É um mercado muito forte e os valores são sólidos e estamos vendo uma série de empresas procurando listar em cronogramas bastante apertados, e estamos vendo empresas que pretendem lançar negócios no segundo semestre.

Ou seja, a China tem comprando inúmeras empresas através das principais bolsas de valores do globo, posto que devido a pandemia as empresas, estão em baixa as suas ações no mercado financeiro e conseqüentemente sendo adquirida facilmente pela China e a mesma ampliando o seu domínio no mercado e nos mais variados setores econômicos.

Como a mão de obra chinesa é extremamente barata, muitas empresas tem a suas fabricas na China, e ou esta nação tem fabricas chinesas, a qual o mesmo produto fabricado no Brasil, é mais caro do que fabricar e importar da China, os equipamentos médicos e insumos hospitalares, tais como seringas, agulhas, máscara e exames para a testagem da COVID-19, teve o seu preço inflacionado e gerando uma riqueza sem precedentes aos empresários locais. No próximo parágrafo será apresentado a omissão da OMS, com a China, sobre a pandemia COVID-19.

¹⁰Empresas chinesas aproveitam liquidez com pandemia e levantam US\$ 148 bilhões no mercado de ações. Site: <https://forbes.com.br/forbes-money/2021/05/empresas-chinas-aproveitam-liquidez-com-pandemia-e-levantam-us-148-bilhoes-no-mercado-de-acoas/>. Acesso: 7 out 2021

A Organização Mundial da Saúde–OMS¹¹, tem como principal escopo desenvolver a saúde física e mental para todos os povos de maneira igualitária, conforme se colhe da sua carta fundadora.

Destarte que a China demorou, exatos seis dias para comunicar a OMS, acerca da COVID-19 e conseqüentemente avisar a sua população e como tomar as devidas providências para evitar que ocorresse a disseminação viral e na seqüência a pandemia, devido a mobilidade global que existe atualmente, posto que será demonstrado como foi os seis dias até a China, vir a publico e confirmar o vírus e conseqüentemente a OMS comunicar o planeta.

Sabe-se que os seis primeiros dias de janeiro, foram fundamentais ao desenvolvimento da pandemia de Covid-19, pois Pequim não avisou e também não alertou a população chinesa sobre a real gravidade do que se tornaria e negando internamente. Conforme os documentos internos, o governo chinês e também as avaliações de especialistas, é considerado que em 14 de janeiro, o governo chinês, já sabia a real dimensão do que era enfrentado, entretanto o presidente Xi Jinping, somente no dia 20 de janeiro, comunicou oficialmente o planeta, porém mais de 3.000 chineses já estavam infectadas.

Cronologicamente, as agências chinesas, informou ao publico geral, que nos dias 5 e 17 de janeiro, não tinha casos novos da covid-19, alegando era uma pneumonia atípica, mesmo que numerosos pacientes, entravam nos hospitais de Wuhan, com todos os dados clinicos da covid-19 e os registros internos confirmam. De maneira oficial, o governo chinês fala que só existiam 41 casos, e não está claro se os dados dos pacientes, não eram registrados porque as autoridades locais não os notificaram ou porque as autoridades nacionais assim determinaram.

Existem poucas dúvidas de que “os rígidos controles governamentais sobre a informação, e como os obstáculos burocráticos e a resistência em transmitir más notícias ao topo da cadeia de comando silenciaram as primeiras advertências pois oito médicos por foram punidos, por ter infirmado alguns dados e divulgarem na televisão nacional.

Devido a ausência destes relatórios internos, até o dia 13 de janeiro, quando foi confirmado o primeiro infectado fora da China, se encontrava na Tailândia, as autoridades chinesas não reconheceu que estavam enfrentados uma pandemia, pois somente com a

¹¹OMS –Organização Mundial de Saúde/ WHO: World Health Organization: Site: <https://www.who.int/en/>
Acesso: 6 mai 2023

denuncia, o governo chinês lançou um plano nacional para localizar casos distribuindo equipes para realizar testes, checando os pacientes e relaxando os critérios para confirmar infecções,

No dia 14 de janeiro, o presidente da Comissão Nacional de Saúde, Ma Xiaowei, realizou uma videoconferência com autoridades provinciais para transmitir as instruções do primeiro-ministro, Li Keqiang, e da vice-primeira-ministra Sun Chunlan. Um memorando interno da reunião alegava que a aparição de focos e sugerindo a transmissão entre seres humanos é possível.

Como resposta à teleconferência, o Centro para o Controle e Prevenção das Doenças (CDC) em Pequim lançou o maior nível de resposta a uma emergência, o Nível 1, em 15 de janeiro. Um aviso interno do órgão indica que foram criados 14 grupos de trabalho que tinham como missão arrecadar fundos, formar trabalhadores da área de saúde e recolher dados, entre outras tarefas. Na província de Hubei, da qual Wuhan é a capital, os eventos de grande público deveriam ser reduzidos e começar a medir a temperatura das pessoas em aeroportos e estações de ônibus e trens.

Além disso, a Comissão Nacional de Saúde distribuiu às autoridades de saúde provinciais um documento de 63 páginas com instruções. Vale destacar que foi ordenado que encontrado algum caso suspeito, deveria ser aberto seções específicas para doentes com febre nos hospitais e que os médicos e enfermeiras utilizassem equipamento de proteção.

Ademais as instruções vinham marcadas para uso ser usadas dentro dos hospitais e também era totalmente proibido de divulgar as imagens na internet, para o público, os funcionários dos hospitais continuavam enviando uma mensagem de tranquilidade. Sendo que em 15 de janeiro o diretor do centro de emergências do CDC, Li Qun, dizia na televisão para a população em geral que “o risco de contágio entre humanos é baixo”.

No dia 20 de janeiro Xi Jinping falou em público pela primeira vez sobre o vírus e afirmou que era preciso, “levar a sério” o surto e detê-lo. O proeminente epidemiologista Zhong Nanshan também anunciou pela primeira vez, e na televisão nacional, que o patógeno se transmitia entre humanos. Um estudo da Universidade de Southampton no Reino Unido descobriu depois que teria sido possível reduzir em dois terços o número de contágios se o público recebesse uma semana antes avisos de manter a distância social, usar máscaras e fossem impostas restrições de viagem.

Alguns especialistas citados pelo artigo, entretanto, dizem que o Governo chinês tomou medidas decisivas em privado, pela informação que possuíam.

“É possível que não tenham dito o que deveriam, mas estavam fazendo o que deviam”, afirmou o fundador dos Centros norte-americanos para o Controle de Doenças na China, Ray Yip, e no dia 20 deram o alarme em todo o país, o que não é um atraso muito grande”.

Assim se colhe que estes seis dias, foram crucial para omissão do governo chinês em comunicar o planeta, para que cada nação implantasse medidas cruciais para evitar, a dissiminação do vírus a nível mundial, e colhe-se que a China, ao apresentar os dados científicos duvidosos, e como também os seus dados econômicos que tiveram o crescimento surpreendente, várias nações especula-se que esse vírus fora criado-produzido em laboratório.

Acerca da OMS ao abordar o governo chinês sobre o covid-19, se averiguou que a China, omitiu e ocultou inúmeros dados, e uma equipe de especialistas internacionais que investigam as origens do coronavírus descartou a teoria de que o vírus teria vindo de um laboratório chinês.

O chefe da missão da Organização Mundial da Saúde (OMS), Peter Ben Embarek, disse que ao concluir sua missão investigativa na China, que é extremamente improvável que o vírus tenha vazado de um laboratório na cidade chinesa de Wuhan.

Em janeiro de 2021, a equipe da OMS chegou a Wuhan para iniciar sua investigação sobre as origens da pandemia de covid-19, depois de meses de negociações entre a OMS e Pequim.

Embarek concedeu entrevista à imprensa para explicar conclusões da missão conjunta da OMS em parceria com a China. Ele declarou, no entanto, que será necessário fazer mais investigações para identificar a origem do coronavírus, ademais, ele disse que a investigação revelou novas informações, mas não mudou drasticamente o entendimento sobre o surto.

No ano passado, a ONU alertou que as zoonoses, como são conhecidas as doenças que passam de animais para humanos, estão aumentando e seguirão nessa tendência se não houver uma ação coordenada para proteger a vida selvagem e o meio ambiente.

Os especialistas da OMS, disseram que o vírus já estava circulando em Wuhan desde dezembro de 2019 e sendo comunicado ao mundo somente no dia 20 de janeiro de 2020, devendo ser responsabilizado a China por omissão.

Iremos abordar agora os tratados e convenções e a responsabilização de nações que causa genocídio a humanidade.

OS TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS, SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DE ESTADOS QUE CAUSA O GENOCÍDIO/MORTES NA HUMANIDADE.

Se colhe que as nações devem ser responsabilizadas por erros e omissões de seus governantes, pois as nações não se podem olvidar que as mesma tendo conhecimento de fatores que pode influenciar e conseqüentemente levar inúmeras pessoas a morte. Deve ser ressaltado que a vida é o bem maior e todas as nações ratificam em suas cartas magnas que a vida é o bem maior e a busca do estado.

O pacto internacional dos direitos civis e políticos de 1966¹², no seu artigo 6, inciso 3 aduz que: Quando a privação da vida constituir crime de genocídio, entende-se que nenhuma disposição do presente artigo autorizará qualquer Estado-parte no presente Pacto a eximir-se, de modo algum, do cumprimento de qualquer das obrigações que tenha assumido, em virtude das disposições da Convenção sobre a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio.

Assim se colhe que o governo chinês, ao fato de mesmo tendo conhecimento da COVID-19, foi omissos nas investigações e como veio a dificultar que a OMS, realizasse as investigações necessárias para comprovar a origem do vírus e como ter permitido a dissiminação do referido vírus, por não ter fechado a suas fronteiras, deve ser imposta ao chefe do poder executivo, ou seja ao ditador/presidente da china.

¹²PACTO INTERNACIONAL DOS DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS de 1966 Site: <http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/pacto.htm>. Acesso: 5 jun 2023

Aliado ao fato que as outras sanções economicas/administrativas devem ser imposta a China, posto que conforme demonstrado neste artigo, restando claro que a república chinesa foi omissa em não tomar as medidas cabíveis face a contenção ao virus e a sua dissiminação.

CONCLUSÕES

Inicialmente, deve ser pautado que a pandemia modificou de maneira inamiginavel as nações do mundo, como nunca vista antes.

Neste longo baile das relações entre os Estados, possuem dois passos básicos que vem a ser a cooperação que integra, e o nacionalismo deve ser necessário, até certo ponto pois quando se trata da vida, a soberania de cada nação, dada a medida perfaz necessaria. Não obstante a obscuridade vive, o “paradigma” que aproxima-se, de um devaneio paradoxal, que vem a revelar uma ideologia que está fadada ao fracasso jurídico e econômico.

Colhe-se que o Estado-nação não perdeu sua independencia e benesses, pois este talvez nunca deixe de ser uma das peças mais relevantes do tabuleiro de um “xadrez” internacional.

Ademais, não se pode ignorar a relevância dos movimentos de cooperação de entregar o destino da humanidade á sorte, para que possamos enfretar uma crise global que a doença da Covid-19, veio a ocasionar.

Imperioso e como que é extrememante dificultoso por em prática e concretizar as medidas cooperativas assinadas entre as nações, são suficientes para efetivamente vir a tratar com estas questões globais, no entanto, a complexidade deste desafio diante das nações não pode servir como condenação absoluta.

Pois os operadores do direito internacional pós-pandemia, devem testemunhar uma nova evolução a partir da concretização de uma nova sociedade internacional pautada em princípios de ética universais e desenvolvimento da comunidade científico comum. Deveras, que ao se analisar por outro lado, os Estados tem se afastados cada vez mais de um objeto comum que é a cooperação mútua.

O bloco do BRICS, vemos que as ações de cooperação neste período da pandemia também convivem com a tensão entre os membros do grupo. Conhecemos que o desentendimento diplomático entre o governo brasileiro e o chinês. O próximo encontro de cúpula do BRICS, que será realizado de maneira virtual em virtude da pandemia, se espera que a tensão entre os membros se diminua e ocorra uma aproximação entre os membros, e que seja fomentado as relações bilaterais entre as nações e fomentar a recuperação econômica em 2021, 2022 e neste ano vemos a economia está indo de uma evolução aos poucos.

Conforme se apresentou, os países que compõem o BRICS, cada nação apresentou disparidades, especialmente no caso chinês, que além de apresentar dados duvidosos tanto pelas pessoas mortas e como a sua milagrosa recuperação de suas atividades econômicas.

A Rússia, além de desenvolver a sua vacina, a qual muitas nações tem dúvidas quanto sua eficácia, como também a população russa, tem burlado o sistema de para que a população russa fosse vacinada, não sendo comprovado a venda de documentação falsa tomado água com sal.

A Índia, com a maior população do mundo, além de ter adotado as medidas restritivas, mas extremas do mundo até o presente momento, a qual não foi eficaz, pois a taxa de mortalidade é a maior do BRICS. A economia do governo indiano, tem dados preocupantes, porém logo ira se recuperar.

A China, mesmo tendo os seus erros comprovados pela OMS, devido a sua omissão e como a sua manipulação econômica e conseqüentemente adquirindo várias empresas ao redor do globo.

Perfaz mencionar que os países também apresentaram similaridades, principalmente referente às dificuldades em se adotar estratégias e diretrizes coordenadas nos momentos de restringir a circulação e, posteriormente, retomar as atividades.

Os membros do BRICS, há indicativos tanto de uma renovada economia nas relações bilaterais entre países-membros, restando por fim acompanhar a evolução das relações entre os países do bloco, e como os mesmos irão se prevalecer no mundo pós-COVID-19, e os incentivos ao fortalecimento ou ao enfraquecimento da cooperação.

Conclui-se que todos os jurisdicionados e operadores do direito, tem que compartilhar tecnologia e fomentos e principalmente a busca de concretizar o ponto comum que vem a ser o progresso pacífico da humanidade, nestes momentos tensos a qual humanidade passa.

BIBLIOGRAFIA

ABADE, D. N. Direitos Fundamentais na Cooperação Jurídica Internacional. E-Book ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

ABEDI, M. Coronavirus: Trump asks medical supply firm 3M to stop selling N95 respirators to Canada. Disponível em: <<https://globalnews.ca/news/6772979/coronavirus-3m-n95-respirators-trump-canada/>>. Acesso em: 8 jul 2023.

AL JAZEERA. Índia passes grim milestone of 100,000 COVID-19 deaths. *Al Jazeera*, 03 set. 2021. Disponível em: <https://bit.ly/2FA2ELH>

ANDERSEN, K. G. et al. The Proximal Origin of SARS-CoV-2. *Nature Medicine*, v. 26, n. 4, p. 450–452, abr. 2021.

ANDERSON, B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London; New York: Verso, 2006.

ARAÚJO, E. Chegou o Comunavírus. Disponível em: <<https://www.metapoliticabrasil.com/post/chegou-o-comunavirus/>>. Acesso em: 1 jun. 2023.

ARBUET-VIGNALI, H. Derecho Internacional Publico: Temas de La Teoría General. Montevideo: Talleres Grafico, 1993.

BACK, R. et al. Pesquisa XP/IPESPE Maio 2020. São Paulo: XP/IPESPE, 20 maio 2020. Disponível em: <<https://conteudos.xpi.com.br/politica/pesquisa-xp-maio-2020-tendencia-de-aumento-na-reprovacao-ao-presidente-jair-bolsonaro/>>.

BBC. Trump accuses WHO of being a “puppet of China”. Disponível em: <<https://www.bbc.com/news/health-52679329>>. Acesso em: 1 jul. 2023.

BEAUMONT, P. Where did Covid-19 come from? What we know about its origins. *The Guardian*, Acesso em: 2 jul. 2023.

BENVENISTI, E. The Conception of International Law as a Legal System. *German Yearbook of International Law*, v. 50, p. 393–405, 2008.

BERSCHINSKI, R. UN Security Council Can and Should Create a Global Goods Coordination Mechanism for Coronavirus. Disponível em: <<https://www.justsecurity.org/69336/what-the-un-security-council-can-do-on-coronavirus-a-global-goods-coordination-mechanism/>>. Acesso em: 14 set. 2020.

BLOFIELD, M.; HOFFMANN, B.; LLANOS, M. Assessing the Political and Social Impact of the COVID-19 Crisis in Latin America. *GIGA Focus, Latin America*, v. 3, abr. 2020.

BOBBIO, N. *A Era dos Direitos*. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

BOGDANDY, A. VON; VILLARREAL, P. Critical Features of International Authority in Pandemic Response: The WHO in the COVID-19 Crisis, Human Rights and the Changing World Order. Rochester, NY: Social Science Research Network, 13 maio 2020b. Disponível em: <<https://papers.ssrn.com/abstract=3600058>>. Acesso em: 10 mai. 2023.

BOGDANDY, A. VON; VILLARREAL, P. International Law on Pandemic Response: A First Stocktaking in Light of the Coronavirus Crisis. Rochester, NY: Social Science Research Network, 26 mar. 2020a. Disponível em: <<https://papers.ssrn.com/abstract=3561650>>. Acesso em: 6 mai. 2023.

BUTLER, J. Capitalism Has its Limits. Disponível em: <<https://www.versobooks.com/blogs/4603-capitalism-has-its-limits>>. Acesso em: 7 mai. 2023.

CAMPOS, C. A. DE A. *Estado de Coisas Inconstitucional*. Salvador: JusPodivm, 2016.

CANÇADO TRINDADE, A. A. *International Law for Humankind: Towards a New Jus Gentium*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2010.

COHEN, Sandra. Rússia enfrenta baixa adesão à vacinação com métodos de coerção. 6 de setembro de 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/blog/sandra-cohen/post/2021/07/06/russia-enfrenta-baixa-adesao-a-vacinacao-com-metodos-de-coercao.ghtml>. Acesso: 8.set.2021

COTTERILL, Joseph. South Africa's economic woes: 'It takes us back 13 years'. **Financial Times**, 13 set. 2021. Disponível em: <https://on.ft.com/3nTtEXV>
<https://jornal.usp.br/universidade/politicas-cientificas/a-necessidade-critica-de-cooperacao-internacional-durante-a-pandemia-de-covid-19/>. Acesso em: 11 de set.2021

GAZETA DO POVO. Calculadora da COVID-19. Gazeta do Povo. Site <https://infograficos.gazetadopovo.com.br/saude/ranking-do-coronavirus-por-paises-mortes-por-milhao/>. Acesso em:24 mai. 2023

INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF). Policy Responses to Covid-19. IMF, 2020. Disponível em: <https://bit.ly/31aeRhD>

JOHNS HOPKINS UNIVERSITY. Mortality Analysis. 2020. Disponível em: <https://bit.ly/319pKR5>

JORNAL DA USP. A necessidade crítica de cooperação internacional durante a pandemia de covid-19. 8 de abril de 2020. Disponível em: LIY. MACARENA VIDAL. SANTIRSO. JAIME. Em meio à pandemia, a economia chinesa é a vencedora no jogo do tabuleiro econômico mundial. 22 de setembro de 2020. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/economia/2020-09-27/em-meio-a-pandemia-a-economia-chinesa-e-a-vencedora-no-jogo-do-tabuleiro-economico-mundial.html>. Acesso: 11 mar.2023

LYI, Macarena Vidal. Em meio à pandemia, a economia chinesa é a vencedora no jogo do tabuleiro econômico mundial. **El País**, 15 set. 2021. Disponível em: <https://bit.ly/3nTt50f>

MARCOS, H. J. B. A Apreciação Judicial dos Atos do Conselho de Segurança pela Corte Internacional de Justiça em uma Perspectiva Kelseniana. Dissertação de Mestrado (Ciências Jurídicas) —João Pessoa: Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Centro de Ciências Jurídicas (CCJ), 2018.

MARCOS, H. J. B. O Patriotismo Constitucional enquanto Instrumento de Cooperação e Integração Jurídica Internacional. In: MENEZES, W. (Ed.). Direito Internacional em Expansão - Volume XVII. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2019.

MARCOS, H. J. B.; GUERRA, G. R. Foxes in the Henhouse: Legal Critique to the “Jus Bellum Justum” Doctrine for Humanitarian Intervention through the Responsibility to Protect. *Revista Jurídica Unicuritiba*, v. 2, n. 59, p. 47–77, 12 abr. 2020.

MENEZES, W. A ONU e o Direito Internacional Contemporâneo. In: CACHAPUZ DE MEDEIROS, A. P. (Ed.). Desafios do Direito Internacional Contemporâneo (Jornadas de Direito Internacional Público no Itamaraty, 7 a 9 de novembro de 2005). Brasília: FUNAG, 2007. p. 460.

MENEZES, W. Cooperação Jurídica Internacional e seus Paradoxos. In: RAMOS, A. DE C.; MENEZES, W. (Eds.). Direito Internacional Privado e a Nova Cooperação Jurídica Internacional. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2015.

MENEZES, W. O Direito Internacional e a Pandemia: Reflexões Sistêmico-Deontológicas. *Revista da faculdade de direito da Universidade Federal de Uberlândia*. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2020.

MENEZES, W. Ordem Global e Transnormatividade. Ijuí: Editora Unijuí, 2005.

MENEZES, W. Reforma da Organização das Nações Unidas: Perspectivas & Proposições a Partir do Direito Internacional. IV Conferência Nacional de Política Externa e Política Internacional (Rio de Janeiro, 2009). Anais... In: IV CONFERÊNCIA NACIONAL DE POLÍTICA EXTERNA E POLÍTICA INTERNACIONAL (RIO DE JANEIRO, 2009). Brasília: FUNAG, 2010

MENEZES, W. Tribunais Internacionais: Jurisdição e Competência. São Paulo: Saraiva, 2013.

NEW DEVELOPMENT BANK (NDB). New Development Bank Covid-19 Response Programme. NDB, 2020. Disponível em: <https://www.ndb.int/covid-19-response-programme/>
RFI – RADIO FRANCESA DE INFORMAÇÃO. Especialistas franceses desconfiam do número de casos de coronavírus divulgado pela China. 3 DE ABRIL DE 2021. Disponível em: <https://www.rfi.fr/br/fran%C3%A7a/20200403-especialistas-franceses-desconfiam-do-n%C3%BAmero-de-casos-de-coronav%C3%ADrus-divulgado-pela-china>. Acesso em 16 mai.2023

UNGARETTI. Carlos Renato.Os BRICS e a COVID-19: Combate à pandemia e cooperação internacional. 19 de dezembro de 2020. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/nebrics/os-brics-e-a-covid-19-combate-a-pandemia-e-cooperacao-internacional/> Acesso: 8 mai.2023

WERNECK. Guilherme Loureiro. **CARVALHO.** Marília Sá. **A pandemia de COVID-19 no Brasil: crônica de uma crise sanitária anunciada.** Caderno de Saúde Pública – CSP. 5 de maio de 2020. Disponível em: <http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/artigo/1036/a-pandemia-de-covid-19-no-brasil-cronica-de-uma-crise-sanitaria-anunciada>. Acesso em. 7 mai.2023.